

**ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУДІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506671>

Адилбекова Райхан Алимсаковна

1901-10 тобының магистранты

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

Лекерова г. Ж. М

Ғылыми жетекшісі. Әуезов атындағы ОҚУ профессоры, п.с.ғ.д.

Аннотация: Жеке нәтижелерге қол жеткізу сапасын қамтамасыз етуді өзектендіру, сондай-ақ әлеуметтену процесінде балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру сияқты бірқатар жаңа проблемалардың туындауы аясында есту қабілеті бұзылған балаларды әлеуметтендірудегі субъектілердің білім беру қатынастарында пайда болатын білім беру ортасының әлеуеті негізделген.

Түйінді сөздер: тәрбие, әлеуметтену, ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар, білім беру ұйымы, есту қабілеті бұзылған балалар.

Білім беру ұйымы жағдайында есту қабілеті бұзылған білім алушыларды әлеуметтендіру мәселесінің өзектілігі түзету-педагогикалық қызметтің мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік оңалтуға бағытталуымен байланысты. Бұл орта білім алушылардың мүмкіндіктеріне сәйкес келуі және сонымен бірге олардың жеке, әлеуметтік, танымдық (зияткерлік), коммуникативті, эстетикалық, физикалық, еңбек дамуының мәселелерін шешуі керек. Л. Т. Олейникова[1], Н. Ярошевич [2] білім беру ұйымын мүгедек балалардың әлеуметтенуі мен әлеуметтік-мәдени бейімделу мүмкіндіктерін кеңейтетін орта ретінде қарастырады.

Жеке нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік оңалтуға әсер ететін маңызды фактор екенін мойындау керек.

Сонымен қатар, әлеуметтік тұрғыда түсінуді қажет ететін жаңа міндеттер туындайды. Мысалы, балалардың жеке ерекшеліктерін ескеру.

Есту қабілеті нашар студенттерді әлеуметтендіру жағдайларын әзірлеудің теориялық және әдіснамалық негізі теориялық тұжырымдарды қолданбалы қолдану туралы идеяларды формализациялау әдісі ретінде педагогикалық жағдайлар туралы идеялар болып табылады. Ғылыми аппараттың "педагогикалық жағдай" сияқты элементінің маңыздылығы туралы тұжырымдар Н.Г. Бондаренко, В.А. Володина [3], Е. В. Яковлева Н. М. Яковлеваның еңбектерінде көрініс тапты [4].

Л.С. Выготскийдің адамның психологиялық саласының мәдени-тарихи даму теориясының ережелері де өте маңызды [5], оған сәйкес әлеуметтік орта есту қабілеті бұзылған баланың әлеуметтік дамуы үшін үлкен даму әлеуетіне ие. Бұл идеялар білім беру ортасының жүйелік, ұйымдастырушылық және басқарушылық, дамытушылық (танымдық, коммуникативті, белсенділік) функцияларын көрсететін экологиялық көзқарасты зерттеуде расталды. Г. н. Сериков нормативтік-регламенттеуші, перспективті-бағдар беруші, әрекеттік-ынталандырушы және ақпараттық-коммуникативтік координаттарды қамтитын басқару объектісі ретінде білім беру ұйымы ортасының координаттарын анықтады. Көптеген зерттеулер даму жағдайларын дамытуға, есту қабілеті нашар баланы оқытуға арналған. Бұл ретте біз есту қабілеті бұзылған балаларды әлеуметтендіруде білім беру ортасының дамушы әлеуетін ашатын жағдайлар жасауға қатысты зерттеулердің жетіспеушілігін анықтады.

Жалпы алғанда, шарт ұғымы құбылыстардың бір-біріне тәуелділігі негізінде өзара әрекеттесуі туралы түсінік береді. Құбылыстың, процестің күйінің өзгеруі сыртқы жағдайлардың, ілеспе құбылыстардың болуына байланысты. Бұл жағдайда шарт қозғаушы механизммен, импульспен, себеппен анықталмайды. Шарт объектінің, құбылыстың дамуы жүретін белгілі бір орта ретінде түсіндіріледі. Бұл көрініс қоршаған орта тәсілінің ережелеріне сәйкес келеді.

"Шарт" терминін ғылыми салада қолдану "талап" ұғымына жақын қажеттілік белгісін алады, яғни шарт — бұл әдейі жасалған жағдай, онсыз құбылыстың оң дамуы мүмкін емес [4].

Өз кезегінде, зерттеушінің жоғары психологиялық функциялардың, жеке қасиеттердің немесе білім беру нәтижелерінің дамуы туралы идеяларын көрсететін педагогикалық жағдай осы объектілердің даму заңдылықтарын білуге негізделген. Педагогикалық құбылыстың дамуының заңдылықтары мен принциптері мен оны дамытудың тиісті әдістері идеясындағы сенімділік әдейі жасалған жағдайлардың қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік береді, онсыз құбылыстың оң дамуы мүмкін емес. Бұл жағдайлар - жүйелі ұйымдастырылған педагогикалық ортада жүзеге асырылатын педагогикалық әсердің формалары, әдістері, құралдары. Көптеген зерттеушілер педагогикалық жағдайлардың әсерінің күрделі немесе жүйелі сипаты туралы сөйлесуі кездейсоқ емес.

Осылайша, жағдайдың ұйымдастырушылық компонентінің маңыздылығын атап өтуге болады, егер бұл тек педагогикалық әсер туралы емес, дамушы орта құру туралы болса. Бұл жағдайда мұғалімдерді қажетті әдістермен және жұмыс құралдарымен жабдықтау жеткіліксіз. Оларды ресурстық мүмкіндіктермен және педагогикалық қызметті ұйымдастырудың нормативтік - реттелген тәсілдерімен байланыстыру маңызды. Осы негіз бойынша шарттарды жүйелеу қажеттілігі г. н.Сериковтың еңбектерінде көрсетіледі [5].

Мұндай құралдарды сипаттаудағы дәлдік, олардың өзара әрекеттесу субъектілерімен және қоршаған орта компоненттерімен байланысы таңдалған шарттардың жеткіліктілігін бағалауға мүмкіндік береді. Аталған параметрлер олардың дәлелі үшін негіз болады.

Сонымен, білім беру ұйымында есту қабілеті нашар студенттерді әлеуметтендірудің ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттарын біз жүйелі ұйымдастырылған педагогикалық ортада есту қабілеті нашар студенттерді әлеуметтендіруге ықпал ететін формалар, әдістер мен құралдар жиынтығы ретінде түсіндіреміз. Біз ұсынатын педагогикалық жағдайлар білім беру ұйымының білім беру ортасының мүмкіндіктерін ескереді.

Есту-сөйлеу ортасын құру сонымен қатар есту қабілеті бұзылған баламен, оның сөйлеу қабілеті мен сөйлеу даму деңгейіне қарамастан, үнемі мотивациялық қарым-қатынасты қамтиды. Баламен үнемі қарым-қатынас жасайтын арнайы мұғалімдер мен мұғалімдердің рөлін асыра бағалау қиын. Ол үшін әртүрлі әдістер қолданылады: практикалық іс-әрекет процесінде дәлелді ауызша қарым-қатынасты ұйымдастыру; қарым - қатынас қажеттілігін қалыптастыру, балаларды сөйлеуді белсенді қолдануға шақыру(сөйлеу жағдайлары); сөйлеу көріністерін ынталандыру; қалдық есту қабілетін пайдалану; ересектердің балалардың сөйлеуін бақылау және т.б. бұл жұмыс л. с. Выготскийдің компенсаторлық және даму механизмдерінің мүмкіндіктері туралы идеяларын қолдануға, сондай-ақ естімейтін баланың дамуындағы пәндік-белсенділік ортасының әлеуетін теориялық және әдістемелік негіздеуге негізделген.

Екінші шарт – әлеуметтік даму қызметін жобалау және әдістемелік қамтамасыз ету — мұғалімдердің әлеуметтік құзіреттілікті дамытудағы маңызды мүмкіндіктерімен байланысты. Әлеуметтену бүкіл білім беру процесі арқылы жүзеге асырылады: оқыту, түзету және дамытуды қолдау, білім беру, қосымша білім беру, Ата - аналармен жұмысты ұйымдастыру.

Үшінші шарт — есту қабілеті бұзылған балаларға ішкі жеке сүйемелдеуді ұйымдастыру.

Төртінші шарт – педагогтер мен ата-аналарға кеңес беру мен білім беруді ұйымдастыру. Есту қабілеті бұзылған балаларды әлеуметтендірудің маңызды шарты есту қабілеті бұзылған балалары бар ата-аналар үшін консультациялық пунктті ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі болып табылады. Мұндай орталық қызметінің міндеттеріне мыналар кіруі мүмкін:

1.Балалардың зияткерлік және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес олардың мазмұны мен игеру тәсілдерін бейімдеу мақсатында білім беру бағдарламаларын іске асыруды сүйемелдеу.

2.Есту қабілеті бұзылған балалары бар ата-аналарға консультациялық көмек, психологиялық - педагогикалық қолдау көрсету.

3. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды есту-сөйлеуін оңалту мәселелері бойынша педагог қызметкерлерге оларды оқыту және тәрбиелеу, дене және психикалық денсаулығын сақтау және оларды әлеуметтендіру үшін жағдай жасау мәселелері бойынша ақпараттық және әдістемелік көмек көрсету.

4. Есту қабілеті бұзылған балаларда есту-сөйлеу қабылдауын дамыту бойынша дидактикалық және әдістемелік материалдар мен іс-шаралар жүйесін әзірлеу.

Бесінші шарт – балалардың әлеуметтенуін бақылауды ұйымдастыру, бұл объективті құралдардың көмегімен оң өзгерістерді бақылау мүмкіндігімен байланысты. Осыған байланысты сынып жетекшілерінің, тәрбиешілердің сабақтарда және сыныптан тыс іс-шараларда қызметін бақылау; балалардың бірлестіктерге қатысуын талдау; мектеп құжаттамасын зерттеу; балалардың білім беру нәтижелерінің динамикасын талдау бойынша жұмыстар жүргізуге болады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Михаленкова И.А. Психическое развитие детей с нарушением слуха // Специальная психология: учеб. для акад. бакалавриата / под ред. Л.М. Шипицыной. М.: Юрайт, 2016. Г. 7. С. 137-148.
2. Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов / Г.М. Андреева. – Москва : Издательство Аспект Пресс, 2006. – 375 с.
3. Герасимова, А. С. Уникальная методика развития речи дошкольников / А. С. Герасимова. - Санкт- Петербург : Нева М ; ОЛМА-Пресс, 2016. - 688 с.
4. Бедерханова, В. П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка / В. П. Бедерханова // Классный руководитель. - 2013. - № 3.
5. Гусева, И. В. Процесс социальной адаптации детей с нарушением слуха / И. В. Гусева // Научные исследования: от теории к практике : материалы II Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 12 февраля 2015 г.). - Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015.